

KO'KTEPA ARXEOLIGIK YODGORLIGINING O'RGANILISH TARIXI

Ergasheva Ra'no Muzaffarbek qizi

Namangan davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672477>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilk temir davriga oid qadimiy Ko'ktepa arxeologik yodgorligining o'rganilish tarixi tahlil qilingan. Bunda yodgorlikka oid dastlabki ilmiy izlanishlar, arxeologik qazishmalar, topilmalar va ularning madaniy-tarixiy ahamiyatlari yoritib berilgan. Shuningdek, tadqiqotlarda ishtirok etgan olimlar faoliyati, ilmiy ekspeditsiyalar natijalari va yodgorlikning qadimiy davrlar sivilizatsiyasi bilan bog'liqligi haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Maqola Ko'ktepa yodgorligining O'zbekiston arxeologiyasidagi tutgan o'rni va uning ilmiy jihatdan o'rganilish jarayonini chuqur tahlil etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ko'ktepa, ellin madaniyati, ibodatxona, oltin to'qacha, "Sak malikasi xazinasasi", oltin tillaqosh, tosh o'roq.

Abstract: This article analyzes the history of the study of the ancient Koktepa archeological monument of the Early Iron Age. The article highlights the initial scientific research, archaeological excavations, discoveries and their cultural-historical significance related to the Koktepa archaeological site. It also provides information about the activities of researchers involved in the studies, the results of scientific expeditions and the site's connection to ancient sivilizations. The article is aimed at a comprehensive analysis of Koktepa's place in Uzbek archaeology and the process of its scholarly exploration.

Keywords: Koktepa, Hellenic culture, temple, golden buckle, "treasure of the Sac queen", golden dream, stone scythe.

Аннотация: В данной статье анализируется история изучения древнего Коктепинского археологического памятника раннего железного века. В данной статье освещены первые научные исследования, археологические раскопки, находки и их культурно-историческое значение, связанные с археологическим памятником Коктепа. Также представлены сведения о деятельности учёных, участвовавших в исследованиях, результатах научных экспедиций и связи памятника с цивилизациями древних эпох. Статья направлена на глубокий анализ роли памятника Коктепа в археологии Узбекистана и процесса его научного изучения.

Ключевые слова: Коктепа, Эллинская культура, храм, золотая пряжка, "сокровище королевы Сак", золотая мечта, каменная коса.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida juda faollashgan tadqiqotlar ko'lamini va ularning samarasi tufayli, O'zbekiston arxeologiyasi dunyo ilm-fan darajasiga ko'tarildi. Bunday natija esa, o'z navbatida, davlat arxeologiyasi uchun dunyodagi yetakchi markazlar bilan ilmiy hamkorlik o'rnatishga, teng huquqli asosda shartnomalar tuzishga zamin yaratdi. Ayni paytda, O'zbekiston hududida – Avstraliya, AQSH, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Fransiya, Polsha, Chexiya, Rossiya kabi davlatlarning arxeolog olimlari bilan hamkorlikda, xalqaro miqyosda, arxeologik tadqiqotlar olib borilmoqda.

2019-yil 4-oktabrdagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi 846-sonli qarorida mamlakat hududidagi arxeologik yodgorliklarda qidiruv va qazuv ishlarini amalga oshirilishi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Shunday qarorlar natijasida bugungi kunda Fransiya Respublikasi Ilmiy Tadqiqotlar Milliy Markazi (UMR – 126.6) bilan hamkorlikda tashkil etilgan xalqaro ekspeditsiya qadimgi Ko'ktepa va Afrosiyob shahar yodgorliklarida keng miqyosda arxeologik qazishma ishlari olib bormoqda.

Tadqiqot

Ko'ktepa qadimiy shahar xarobasi miloddan avvalgi IX-IV asrlarga oid bo'lib, Samarqand viloyatining Payariq tumaniga qarashli hududida, Batrak va Shamat qishloqlari oralig'ida, Bulung'ursoyning qadimiy o'zani sohilida joylashgan. Mahalliy aholi orasida Sayiltepa nomi bilan mashhur. Maydoni 23 gektar, relyefining atrofi bo'ylab qad ko'targan mudofaa devori bilan o'ralgan va Afrosiyob yodgorligi singari bu yerda ham 4 ta joyda shahar darvozalarining o'rni yaqqol ko'zga tashlanadi. Shahar mudofaa devorining shimoli-g'arbiy qismida 1 km. uzoqlikda xom g'ishtdan qurilgan 2-mudofaa inshooti ham borligi aniqlangan. Uning maydoni 100 ga.ni tashkil qilgan.

Yodgorlikda olib borilayotgan arxeologik tadqiqotlar natijasiga ko'ra, qadimiy shahar xayoti 3 davrga bo'linganligi aniqlangan.

Ko'ktepa I davri Zarafshon vodiysida mahalliy chorvador saklarning o'troq hayotga, dehqonchilik xo'jaligi yuritishga ommaviy ravishda o'tayotgan, Sug'diyona dehqonchilik vohasining jadal tarkib topayotgan davri bilan farqlanadi [1. B – 70]. Bu davrda kulolchilik mahsulotlari, asosan qo'lda tayyorlanib, ularning och rangli pardozlangan sirtiga qizg'ish qora bo'yoqda turli shakllarda gul solish odat bo'lgan. Ko'ktepa I davrida dastlab aholi yarim yerto'la shakldagi kulbalarda yashagan, ularning so'ngi bosqichiga kelib, guvala va xom g'ishtdan ko'p xonali uylar va baland platforma (tag kursi) ustiga monumental

bino (ibodatxona) qurish odat tusiga kirgan. Bu davr majmuasi Farg'ona vodiysining Chust madaniyati, umuman, O'rta Osiyoning Yaz I deb atalgan arxeologik majmualari bilan har jihatdan bir-birlariga yaqin va o'xshash deb topilmoqda.

Ko'ktepa II davriga kelib, Sug'diyona hududlariga Qadimgi Sharq tamadduniga xos urbanistik jarayon jadal kirib kelgan. Yangi etnomadaniy qatlamning yerli tub aholi bilan qorishuvi natijasi sifatida ushbu davr majmuasi tarkib topgan. Bu jarayon, ayniqsa, kulolchilikda yaqqol ko'zga tashlanadi. Keramika mahsulotlari tarkibida yuqori sifatli, kulolchilik charxida tayyorlangan idishlar keskin ko'paygan. Endi, kulolchilikda sopollarning naqshiga emas, balki ularning sifatiga e'tibor qaralgan. Uy-joy qurilish sohasida monumental binolar, majmualar barpo etish rivojlangan. Sug'dda qadimgi shahar madaniyati uzil-kesil shakllanib, Ko'ktepa markazidan sharqroqda joylashgan hukmdorning qasri tarkib topgan.

Ko'ktepa III davriga kelib, Qadimgi Sharq tamadduni an'analari asosida rivojlanishda davom etayotgan shahar xayotiga makedoniyalik Aleksandr yurishlari munosabati bilan ellin madaniyati kirib kelgan. Shahar madaniyatining yuqori qismida kamida 0,50 sm qalinlikda ellin davri qatlami hosil bo'lgan. Undan so'ng qandaydir sababga ko'ra, shaharda hayot to'xtaydi [1. B – 71].

O'tkazilayotgan arxeologik qidiruvlar jarayonida yodgorlikda mahobatli shahar mudofaa devorlari, muhtasham saroy qoldiqlari va shahar markazida qad rostlagan ulkan otashparastlar ibodatxonasining xarobalari ochildi. 1998-yilda manzilgohning ark qismidan Saklar davriga oid 25-35 yoshdagi ayol kishining qabri ochildi [2. B – 65]. U yerdan yog'och to'shama va qamish bo'ya izlari topilgan. Ayolning ko'ylagi chetlari silindr shakldagi 345 ta oltin taqinchoqlar, bosh kiyimi esa 57 ta shisha munchoq bilan bezatilgan. Belbog'iga feruza qadamalar o'rnatilgan oltin to'qachalar taqilgan. Mayitning oyoq tomonida qaychi, urchuq va Xitoyning Xan sulolasi davriga oid kumush qo'shilgan dumaloq jez ko'zgu topilgan. Mana shu ko'zgu va boshqa belgilarga ko'ra, qabr mil.avv. I asr – milodiy I asrga oid deb belgilangan. Qabr maydoni 11 x 5,5 m hajmda bo'lib, lahadning chuqurligi 6,5 m ni tashkil etgan. M. Isomiddinovning fikricha, bu yerga malika yoki aslzoda ayol dafn etilgan, degan edi [3. B – 851]. Qabr atrofidan esa, 250 ga yaqin tilla taqinchoqlar – tillaqosh, tilla tugmachalar, kumush ko'zgu, yarim qimmatbaho toshlar kabi osori-atiqalarning topilishi katta ilmiy, olamshumul voqealikka aylandi. Ushbu qabrdagi ayol "Sak malikasi xazinasi", "Sog'd malikasi" nomi bilan ilmiy

muomilaga kirgandan so'ng fan nuqtai-nazaridan o'rganildi va amaldagi qonunlarga binoan O'zbekiston Respublikasining markaziy muzeylarida namoyish qilindi. Ko'ktepa shahar yodgorligini o'rganish natijasida, mil.avv. X-IX asrlarga oid atrofi aylanma devor bilan mudofalangan qal'a-qo'rg'onning xususiyatlari va mil.avv. II-I asrlarga taalluqli xazinaning topilishi o'zbek arxeologlarining mustaqillik yillaridagi eng yirik kashfiyotlaridan biri sifatida fan tarixi sahifalaridan o'rin oldi.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Arxeologiya instituti xodimlari fransuz olimlari bilan parallel shahar xrobalarini o'rgandilar. Qazishma ishlarining asosiy qismi Ko'ktepa yodgorligida olib borildi. Yodgorlikning ichki madaniy qatlamlari o'rganilib, olov qoldig'i kul radiokarbon usulida tekshirilib, olov yoqilgan voqea 2750 yillar avval bo'lganligini aniqlash imkonini berdi. Bu yerdan topilgan va aniqlangan moddiy madaniyat Afrosiyobning ilk qatlamlaridagi ashyolar bilan bir xilligi shaharlarning qurilish sanasi ham bir xil bo'lganligidan dalolat beradi [1. B - 73].

2001-yil Ko'ktepa minorasi o'rnida qazishma ishlari davom ettirilib, u yerdan mil.avv. VIII-VII asrlarga oid bo'lgan sopol idishlar, tegirmon tosh bo'laklari, tosh o'roq, qozon, bandli marmar tarozi toshi, marmardan ishlangan buyumlar, 4 oyoqchali kichik chirog'don, to'qimachilik dastgohi uchun mo'ljallangan suyak taroq, tosh pichoq, og'ir bolta, xayvon suyaklari topilgan [3. B - 851].

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, mustaqillikka erishish O'zbekiston Respublikasi qadimshunosligining bosh ilmiy markazi bo'lgan Arxeologiya instituti uchun jahon eshiklarini chinakamiga ochib berdi. Institut O'zbekiston hududida hamkorlikda arxeologik tadqiqotlar olib borish uchun jahonning rivojlangan mamlakatlari ilmiy markazlari bilan shartnomalar tuzishga erishdi, bu orqali O'zbekiston arxeologiyasi fani tom ma'noda dunyoviy nufuzga ega bo'ldi, o'zbek xalqi tarixini o'rganish xalqaro miqyosda amalga oshirila boshlandi. Yodgorlikning keng miqyosda o'rganilishi ilk temir davri haqidagi ma'lumotlarning mukammallashishiga imkon bermoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Ultayeva F. O'rta Osiyoning qadimgi va o'rta asrlar urbanizatsiyasi. – Buxoro. “Durdona”. 2021. – 189 b.
2. Nasriddinov Sh. Arxeologiyaga kirish. O'quv-uslubiy majmua. Namangan – 2021. – 173 b.
3. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. – T. “O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi”. 2000. – 900 b.
4. [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ko%CA%BBktepa_\(Payariq_tumani\)](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Ko%CA%BBktepa_(Payariq_tumani))